

SEDECK 20

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA Y CIENCIAS DEL KARST / NÚMERO 20 SEDECK / MAYO 2025

Lapiaz y dolinas: su caracterización geomorfológica y morfométrica en el Macizo kárstico del Mondúver (Provincia de Valencia)

Karren and dolines: their geomorphological and morphometric characterization in the Mondúver karst massif (province of Valencia)

Policarp Garay Martín

Geólogo. Col. 674 ICOG

RESUMEN

El Macizo del Mondúver constituye uno de los enclaves más notables del Karst de la Comunitat Valenciana. En él destaca el Polje de Barx, varios centenares de dolinas de diferente tipología, varios centenares de cuevas y simas (entre ellas las más profundas de esta comunidad), una variada tipología de formas de lapiaz y, en definitiva, una amplia variedad de formas kársticas ligadas a un dilatado proceso evolutivo y a un peculiar desarrollo hidrogeológico, en el que destacan diversos manantiales, sumideros activos... y, además, importantes yacimientos prehistóricos, como son las cuevas de Parpalló, Malladetes o Bolomor, entre otras. Este artículo dedica especial atención a la formación de los distintos tipos de lapiaz, a la caracterización geomorfométrica del relieve kárstico, especialmente utilizando parámetros clásicos de la red de drenaje epigea, por una parte, pero también del drenaje endorreico (el de los campos de dolinas). Finalmente se plantea el potencial de estos parámetros para la modelización matemática de redes de cauces superficiales, pero también subterráneos (cuevas).

ABSTRACT

The Mondúver Massif is one of the most notable karstic sites in the Valencian Community. It includes the Barx polje, several hundred dolines of different types, several hundred caves and shafts (among them the deepest in this community), a varied typology of karren forms and, in short, a wide variety of karst forms linked to a complex geomorphological evolution, and a peculiar hydrogeological development, with various springs, active sinkholes... and, in addition, important prehistoric sites (caves of Parpalló, Malladetes, Bolomor cave, among others). This article addresses primarily on the formation of the different types of karren and the geomorphometric characterization of karst relief, particularly using classical parameters of the epigeal drainage network, but also endorheic drainage (that of the dolines and sinkhole fields). Finally, the potential of these parameters for the mathematical modelling of surface channel networks, as well as underground ones (caves), is raised.

Palabras clave: Karst mediterráneo, lapiaz, dolina, campos de dolinas, análisis morfométrico, jerarquización de cauces, drenaje endorreico, polje, fractales

Keywords: Mediterranean karst, karren, doline, sinkhole fields, morphometric analysis, channel hierarchy, endorheic drainage, polje, fractals

INTRODUCCIÓN

Cerca de las tres cuartas partes de la superficie de la Comunitat Valenciana está formada por terrenos carbonatados cuyo desarrollo kárstico superficial es muy variable. Sin embargo, los acuíferos kársticos y los recursos de agua subterránea a ellos vinculados son considerables, como también lo es el elevado número de cuevas, simas y demás cavidades kársticas existentes (del orden de 14.000, según los últimos datos manejados por nuestro experto amigo Josep Fernández Peris (comunicación personal)).

Entre los principales enclaves kársticos del ámbito valenciano destaca el Macizo del Mondúver, con el Polje de Barx y los relieves que lo circundan: Pla de Simes, Picaio, Alt de l'Edra, Buixcarró, El Toro... (Fig. 1). El objeto de esta comunicación es, precisamente, poner de relieve los rasgos más destacables de la Geomorfología kárstica del macizo y, en cierto modo, rescatar los datos de los análisis morfométricos que abordamos hace bastantes años (Garay, 1990), datos que mantienen su vigencia e interés, pues todavía son escasos los análisis de este tipo realizados en España.

Tres son las principales razones del notable desarrollo kárstico que presenta el Macizo del Mondúver. En primer lugar, las elevadas precipitaciones pluviales

(ocasionalmente nivales) de esta comarca, llamada de La Safor, con registros cercanos o superiores a 1.000 mm/año. Por otra parte, a pesar de que la altitud media del macizo es del orden de 350 a 500 m (la cota máxima corresponde al vértice Mondúver, con 841 m), su proximidad al mar hace que, tanto el potencial de karstificación como los gradientes hidráulicos subterráneos sean importantes. Por último, evidentemente, hay razones geológicas muy favorables para el desarrollo del Karst: todo el macizo está constituido por una potente serie calizo-dolomítica, de edad principalmente Cretácico, y con más de mil metros de potencia. Además, las estructuras tectónicas, a macro, meso y micro escala, son también destacables, al encontrarnos en una zona "de interferencia" donde han actuado tanto las fases compresivas de la Cordillera Ibérica como los posteriores procesos diapíricos y los empujes tangenciales del dominio Bético.

En cierto modo, la presente comunicación viene a ser un repaso y un resumen revisado del ya citado trabajo (Garay, 1990) y diversos complementos y actualizaciones. Comenzaremos con una somera alusión a la variada tipología del lapiaz en el macizo, para después ocuparnos, con cierto detalle, de la morfometría y la caracterización paramétrica de la red de drenaje.

Figura 1. Sector noroccidental del Polje de Barx, visto desde la Cova Malladetes. A la izquierda se observa la alineación de picos de Serra Grossa: Picaio (P), Alt de l'Edra (AE), Buixcarró (B)... y a la derecha El Toro (T)

Figure 1. Northwestern sector of the Barx polje, seen from the Cova Malladetes. On the left you can see the alignment of peaks of Serra Grossa: Picaio (P), Alt de l'Edra (AE), Buixcarró (B)... and on the right El Toro (T)

TIPOLOGÍA DEL LAPIAZ EN EL MACIZO DEL MONDÚVER

La Geomorfología kárstica comienza con el lapiaz, el modelado directo de la roca que está en contacto con la atmósfera, con la lluvia... y, ocasionalmente, bajo una eventual capa edáfica que en el karst mediterráneo y en las regiones semiáridas no suele presentar, generalmente, demasiado desarrollo (predominio de litosoles y luvisoles, según la clasificación de la FAO). El concepto lapiaz tiene dos acepciones, por una parte, el conjunto general de superficie más o menos rocosa, que podríamos denominar "campo de lapiaz", o superficie de la recarga hidrogeológica; y por otra, cada una de las diferentes formas o modelados peculiares que genera la disolución del agua meteórica (o subedáfica) sobre la roca desnuda (o ligeramente cubierta). Con esta última acepción, de formas específicas, en su momento dimos a conocer una variada tipología de formas del lapiaz (Garay, 1983). No repetiré ahora aquella extensa clasificación y descripción de formas, pero sí considero interesante destacar una observación previa, y una conclusión. La observación va en la línea de lo que ya apuntó Bögli (1960): entre los agentes y causas de la disolución superficial de la roca aflorante en el karst (caliza y dolomía en nuestro caso) se pueden distinguir cuatro fases:

- (1) H_2O
- (2) $H_2O + CO_2$ atmosférico
- (3) $H_2O + CO_2$ edáfico (aire del suelo, siempre rico en CO_2)
- (4) biokarstificación / fitokarstificación (disolución bioquímica)

La fase (1) apenas tiene incidencia en el karst carbonatado, aunque sí la tiene en el salino y en el yesífero (a diferencia de las otras tres fases). La fase (2) es especialmente activa sobre la roca caliza, y menos (o más lentamente) sobre la dolomía. El desarrollo del *rillenkarren* (las típicas acanaladuras) es una buena muestra de ello, pues se desarrolla perfectamente sobre la caliza y rara vez se manifiesta (y en su caso, muy toscamente) sobre dolomías. Las figuras 2 y 3 muestran dos grupos de formas de lapiaz, respectivamente en calizas y en dolomías.

Por otra parte, el efecto de las fases (3) y (4) se manifiesta tanto en calizas como en dolomías, si bien, sobre calizas hemos observado que resulta mucho más efectiva y rápida la disolución en condiciones de lapiaz cubierto (el típico *roundkarren* que se suele desarrollar bajo una cubierta de *terra rossa*).

La biokarstificación vendría a ser la disolución favorecida por acidificaciones ligadas al desarrollo de organismos vivos, o bien a la descomposición de éstos (como los ácidos húmicos). En este caso se encuentran, a menudo, las kaménicas (*kamenitzas* o "pilancones"), que son cubetas o charcos que se llenan tras las lluvias y permiten un desarrollo hídrico prolongado de la actividad biológica. En ellas hemos observado, con frecuencia, algas cianofíceas (cianobacterias), principalmente *Nostoc* sp., que permanecen latentes, en forma de colonias esféricas, secas y contraídas en los períodos secos, y se desarrollan de nuevo, muy activamente, con la recarga pluvial (Fig. 4).

La conclusión de todo esto es, pues, que existen morfologías de lapiaz típicas de la roca caliza, y que no se observan, habitualmente, en las dolomías, mientras que hay también formas que son típicas de las dolomías (al menos las dolomías secundarias). A su vez, existe un tercer tipo, de diferentes formas de lapiaz, que se da tanto en calizas como en dolomías (Fig. 4).

El por qué no llegan a formarse acanaladuras en las dolomías, sino solamente en calizas, tiene que ver con dos razones -una de tipo químico y la otra estructural- largamente conocidas. De una parte, tenemos que la velocidad de disolución de la calcita, en condiciones normales, supera a la de la dolomita, tal como puso ya de manifiesto Zogovic (1967). Y esto se ha constatado tanto en campo como en laboratorio; véase, por ejemplo, Álvarez Varela & Fagundo Castillo (1995), Wigley (1973) o Moral *et al.* (2008). En el caso del lapiaz dolomítico del Macizo del Mondúver, hay que observar que se trata de dolomías secundarias (metasomatismo de sustitución de Ca^{2+} por Mg^{2+}), lo que significa que durante la diagénesis habría experimentado la roca una sensible disminución de volumen (un aumento de porosidad de hasta casi un 20 % del volumen inicial). La trituración observada en dolomías de esta zona Prebética (Montes, 2025; este mismo

Figura 2. Diferentes formas típicas del lapiaz desarrollado sobre roca caliza. A: acanaladuras (*rillenkarren*), B: escalones (*trittkarren*), C: acanaladuras y *flutkarren* ("lapiaz estructural"), D: perforaciones cilíndricas. Tanto *rillenkarren* como *trittkarren* son formas típicas de la caliza y prácticamente no se observan sobre dolomías.

Figure 2. Different typical forms of karren developed on limestone rock. A: grooves (*rillenkarren*), B: steps (*trittkarren*), C: grooves and *flutkarren* ("structural karren"), D: cylindrical perforations. Both *rillenkarren* and *trittkarren* are typical forms on limestone and are practically not observed on dolomites.

Figura 3. Dolomías del Macizo del Mondúver, mostrando su habitual estructura interna "triturada" (imagen A; fotografía de José María Montes Villa) y su característico aspecto en muchas de las formas del lapiaz que son habituales en este macizo (B).

Figure 3. Dolomites in the Mondúver Massif, showing their usual "crushed" internal structure (image A; photograph by José María Montes Villa) and its characteristic appearance in many of the karren forms that are common in this massif (B).

Figura 4. Formas de lapiaz que se dan tanto en calizas como en dolomías. A y B: lapiaz espumoso o careado, en caliza y en dolomía, respectivamente. C y D: pilancones o charcos (*kaménicas*).

Figure 4. Karren forms found in both limestone and dolomite. A and B: foamy or careated karren, in limestone and dolomite, respectively. C and D: basins or pools (*kamenitze*).

Boletín SEDECK) es el otro factor -ahora estructural- aludido al principio de este párrafo, y que queda patente en la también aludida figura 3.

ANÁLISIS DEL DRENAJE EPIGEO EN EL MACIZO DEL MONDÚVER

Con el objeto de caracterizar la red de drenaje, y poderla comparar, llegado el caso, con otras cuencas y macizos, así como con las redes endorreicas del propio macizo del Mondúver, resumimos a continuación los resultados del análisis realizado hace años mediante fotografías aéreas (análisis estereoscópico) y mapas topográficos de restitución fotogramétrica.

Fueron diferenciadas seis subcuencas vertientes hacia el exterior del macizo, salvo una de ellas, la de Barx, que vertía al Sumidero de la Doncella, ponor principal del Polje de Barx. Las otras cinco

subcuencas correspondían a los barrancos de Beniopa, Xeraco, Xeresa, Rossell y Simat. Todas ellas están representadas en la figura 5, donde han sido señalados, mediante círculos de color azul los puntos más bajos considerado en cada una de estas subcuencas. En el caso de Simat, este punto bajo se localiza junto a la Font Gran, que es el manantial más caudaloso del área estudiada y constituye el nacimiento del Río Vaca o Xeraco, que desemboca finalmente en el mar tras haber recorrido el valle de La Valdigna y, después, atravesado la Marjal de Xeraco.

Además de la superficie ocupada por las seis subcuencas, todavía queda un gran campo de dolinas (drenaje endorreico) en torno a los 300 a 400 m de altitud, el cual ha sido indicado en la figura 5 con un trazo discontinuo de color rojo. Esta cuenca endorreica será tratada en diferente apartado.

Figura 5. Red de drenaje del Macizo del Mondúver (tomada de Garay, 1990). Los puntos azules indican el punto más bajo de las seis subcuencas analizadas, y el contorno rojo la delimitación del gran campo de dolinas.

Figure 5. Drainage network in the Mondúver Massif (from Garay, 1990). The blue dots indicate the low points in the six sub-basins analyzed, and the red outline indicates the boundaries of the large sinkhole field.

El criterio de jerarquización de cauces aplicado en nuestro caso fue el de Strahler (1979), pues introduce una sensible mejora respecto al criterio inicialmente desarrollado por Robert Horton. La figura 6 muestra nuestros antiguos útiles de trabajo (fotografías aéreas, mapas en papel y transparencias para medir sobre cuadrículas), que hoy tacharíamos de rudimentarios frente a las actuales herramientas digitales. No obstante, la visión estereoscópica 3D obtenida de los fotogramas aéreos, entiendo que sigue siendo todavía resolutive y útil, para este tipo de análisis de cuencas, a pesar de la actual disponibilidad de imágenes LIDAR, que no siempre permiten atinar lo suficiente en la identificación de los cauces de orden 1.

Los resultados numéricos del análisis morfométrico realizado son los que muestra la tabla I.

Las llamadas Leyes de Horton (análisis de Horton/Strahler) resultan más expresivas y claras cuando se muestran y visualizan gráficamente, con gráficas semilogarítmicas. En la figura 7 se muestra la expresión gráfica de la 1ª, 2ª y 3ª Leyes de Horton en las seis subcuencas estudiadas. El ajuste exponencial en casi perfecto, como era de esperar, aunque se observan ciertos "desajustes", que comentaremos enseguida, en los valores de mayor orden.

En dicha figura, los datos de frecuencia y longitud son los que recoge la tabla I, mientras que los correspondientes a la 3ª Ley de Horton (Fig. 7-C) vienen recogidos en la tabla II.

Los puntos que aparentan ser "anómalos" en la figura 7-A son los de orden 5 en las dos cuencas (Xeraco y Beniopa) que incluyen parte de llanura cuaternaria. Ello se debe a que sus puntos bases

Figura 6. Fotografías aéreas (escala 1:18.000) y calco utilizado para medir las superficies de las subcuencas vertientes a cada uno de los segmentos jerarquizados. Véase también dos modelos de los curvímetros usados para medir longitudes unitarias de los segmentos.

Figure 6. Aerial photographs (scale 1:18,000) and tracing used to measure the surface areas of each of the sub-basins flowing into each of the hierarchical segments. See also two models of the curvimeters used to measure unit lengths of the segments.

Tabla I. Frecuencias y longitudes (todas en km) de los cauces de cada orden en las seis subcuencas analizadas en el Mondúver. Ha sido destacada la de Barx por ser endorreica.

Table I. Frequencies and lengths (all in km) of the channels of each order in the six sub-basins analyzed in the Mondúver. The Barx basin has been distinguished because it is endorreic.

SUBCUENCA	ORDEN	FRECUENCIA	LONG. TOTAL	LONG. MEDIA	L.M. ACUMULADA
XERACO	1	122	22,1	0,180	0,180
	2	32	7,0	0,220	0,400
	3	8	5,7	0,710	1,110
	4	2	4,6	2,300	3,410
	5	1	1,6	1,600	5,010
TOTAL:		165	41,0		
XERESA	1	55	11,7	0,210	0,210
	2	9	2,7	0,300	0,510
	3	3	1,4	0,465	0,975
	4	1	1,9	1,900	2,875
TOTAL:		68	17,7		
ROSSELL	1	43	6,4	0,150	0,150
	2	10	4,0	0,400	0,550
	3	4	2,0	0,500	1,050
	4	1	1,4	1,400	2,450
TOTAL:		58	13,8		
BENIOPA	1	136	28,0	0,205	0,205
	2	32	12,1	0,378	0,583
	3	7	11,7	1,670	2,253
	4	2	8,0	4,000	6,253
	5	1	1,9	1,900	8,153
TOTAL:		78	61,7		
SIMAT	1	50	27,5	0,248	0,248
	2	10	13,0	0,420	0,668
	3	3	2,4	0,830	1,498
	4	1	1,6	0,500	1,998
TOTAL:		64	44,5		
BARX	1	117	12,4	0,235	0,235
	2	27	4,2	0,480	0,715
	3	4	2,5	0,600	1,315
	4	1	0,5	1,600	2,915
TOTAL:		149	19,6		

fueron elegidos con cierta laxitud, a fin de ampliar el rango informativo de la cuenca. La misma explicación es válida para entender el pequeño déficit de longitud (figura 7-B) que también se observa en ambos casos (los dos valores de orden 5). Sin embargo, más llamativo resulta, en la misma gráfica, el notable déficit de la subcuenca de Simat: su cauce mayor, de orden 4, debería alcanzar 4 km y sólo alcanza 2 km. Es de suponer que la explicación esté relacionada con la quizás prematura elección del punto base, que corresponde con el copioso manantial de la Font Gran. ¿Es este punto indicativo de una especial concentración del drenaje kárstico, no solo subterráneo sino también epigeo?. En cualquier caso, este cauce prosigue largamente, recorriendo el valle varios kilómetros, antes de recibir nuevos aportes de orden 4 o 5.

Más interesante puede llegar a ser el caso concreto de la subcuenca de Barx (Polje de Barx), a la vista de esta misma figura 7-B. Su punto base es la entrada del principal sumidero del polje, el llamado Avenc de la Donzella. ¿Nos está indicando la red epigea un posible potencial espeleológico?. Si así fuera podríamos extrapolar un supuesto orden 5 (ya subterráneo) cuya longitud (o recorrido) rondaría los 8 km. Lo cierto es que el recorrido actualmente explorado y topografiado de esta cavidad es concretamente de 800 m (G. E. Comando, 1985), o sea, una décima parte de la citada longitud. Dejaremos esta observación aquí y en el aire, más como una propuesta de trabajo que como un simple dato.

Figura 7. Expresiones gráficas de las Leyes de Horton con los datos de las subcuencas del Macizo del Mondúver. A: 1ª Ley de Horton. B: 2ª Ley de Horton. C: 3ª Ley de Horton. En color naranja ha sido destacada la subcuenca del Polje de Barx (con algunos tramos azules comentados en el texto).

Figure 7. Graphical expressions of Horton's Laws with data from the Mondúver Massif sub-basins. A: Horton's 1st Law. B: Horton's 2nd Law. C: Horton's 3rd Law. The Barx Polje sub-basin is highlighted in orange (with some blue sections discussed in the text).

Sobre la tercera Ley de Horton (figura 7-C) también llama a atención el exceso de superficie que presenta la cuenca de Barx respecto al cauce de orden 4. Realmente presenta más de 2 km² cuando lo esperable era unos 500 m² o poco más. La explicación es obvia si tenemos en cuenta que de este orden es la superficie que presenta el Polje de Barx.

Como colofón y complemento de este apartado, se aportan los valores de Razones de Bifurcación obtenidas en las subcuencas estudiadas (Tabla III).

LA RED DE DRENAJE ENDORREICO: CAMPOS DE DOLINAS

La zona endorreica o "gran campo de dolinas" (zona de contorno rojo) delimitada en la figura 5, ocupa una superficie de 6 km² y contiene al menos 216 dolinas, de dos tipos o tamaños. Por una parte hay 150 dolinas más o menos circulares y de forma cónica, todas de pequeño tamaño (se aproximan pero no superan los 1.000 m²); y se encuentran agrupadas en cuatro sectores que han sido diferenciados como "campos de dolinas" (en trama

Tabla II. Superficies totales (T) y medias (m) para cada uno de los órdenes de las seis subcuencas analizadas en el Macizo del Mondúver. Todos los valores vienen dados en kilómetros cuadrados.

Table II. Total (T) and mean (m) surface areas for each of the orders of the six sub-basins analyzed in the Mondúver Massif. All values are given in square kilometres.

orden	XERACO		XERESA		ROSSELL		BENIOPA		SIMAT		BARX	
	T	(m)	T	(m)	T	(m)	T	(m)	T	(m)	T	(m)
1	4,2	0,034	2,1	0,038	1,0	0,023	4,7	0,034	2,3	0,046	4,7	0,040
2	1,3	0,040	0,5	0,056	0,7	0,070	2,3	0,071	0,9	0,090	2,6	0,096
3	1,2	0,150	0,4	0,130	0,5	0,120	3,0	0,430	0,4	0,400	1,3	0,320
4	0,9	0,450	0,4	0,400	0,3	0,300	2,0	1,000	0,4	0,400	2,3	2,300
5	0,5	0,500	-	-	-	-	0,2	0,200	-	-	-	-
km²	8,1		3,4		2,5		12,2		4,2		10,9	

Tabla III. Razones de bifurcación correspondientes a las seis subcuencas analizadas.

Table III. Bifurcation reasons corresponding to the six sub-basins analyzed in the Mondúver.

orden	XERACO	XERESA	ROSSELL	BENIOPA	SIMAT	BARX
1/2	3,8	6,1	4,3	4,25	5,0	4,33
2/3	4,0	3,0	2,5	4,57	3,3	6,75
3/4	4,0	3,0	4,0	3,5	3,0	4,0
4/5	2,0	-	-	2,0	-	-
media	3,5	4,0	3,6	3,6	3,8	5,0
Des. st.	0,8	1,5	0,8	1,0	0,9	1,2

rayada) dentro de la figura 8. El resto de dolinas son bastante más extensas (con anchuras de decenas, e incluso centenares, de metros), suelen presentar formas más irregulares, con fondos en artesa (por rellenos de *terra rossa*) o bien en pendiente, con formas subcónicas suaves. Las hay que son uvalas (coalescencia de varias dolinas) pero no se dan apenas formas cilíndricas ni abundan las dolinas de colapso.

En la figura 9 se puede ver la expresión gráfica de la primera y segunda leyes de Horton aplicadas únicamente a los cauces identificados en las dolinas (A: frecuencia de cauces; B: longitud media de cauces). Fueron excluidas, por lo tanto, todas las dolinas de Orden 0, según se definen en el esquema inferior izquierdo de la figura 8. La gráfica C de la figura 9 representa en cambio, no los cauces, sino la frecuencia de dolinas de cada orden, según el criterio expuesto en el esquema inferior izquierdo de la figura 8. La tabla IV recoge los datos representados en la figura 9.

Al igual que planteábamos en la subcuenca del Polje de Barx la posibilidad de que el análisis de Horton/Strahler pudiera estar indicando algún tipo de potencial en la prolongación y desarrollo espeleológico o subterráneo de la red, encontramos, de nuevo una cuestión similar en el análisis de las dolinas: la longitud media de los cauces de orden 3, que finalizan en sumideros de dolinas, da un valor real inferior al esperado en la gráfica referida a la 2ª Ley de Horton (Fig. 9 y Tabla IV). El "déficit" observado es del orden de 450 m. ¿Sería éste el potencial o el recorrido espeleológico que cabría esperar en caso de resultar penetrables los sumideros? Nuevamente dejamos la pregunta en el aire.

DISCUSIÓN Y PROPUESTA FINAL

Las "razones de bifurcación" de las redes de cauces, o sea, el valor medio que resulta de dividir el número de cauces de cada orden por el de

Figura 8. Plano de la zona endorreica del Macizo del Mondúver (A), donde han sido diferenciadas 215 dolinas de diferentes tamaños. El esquema inferior izquierdo (B) muestra el criterio de jerarquización de dolinas (sin ningún cauce serían de orden 0). El esquema inferior derecho (C) muestra el clásico modelo de Strahler para jerarquización de redes de cauces.

Figure 8. Map of the endorheic zone of the Mondúver Massif (A), where 215 dolines of varying sizes have been identified. The lower left diagram (B) shows the criterion for ranking dolines (if they have no channels, they are of order 0). The lower right diagram (C) shows the classic Strahler model for ranking channel networks.

Figura 9. Leyes de Horton aplicadas a los cauces del conjunto de dolinas del Mondúver. A: expresión de la 1ª Ley de Horton. B: expresión de la 2ª Ley de Horton. C: En este caso no se representan los cauces, sino la frecuencia de dolinas de orden 0 a 3, según criterio de la figura 8.

Figure 9. Horton's laws applied to the channels in the Mondúver doline complex. A: Expression of Horton's first law. B: Expression of Horton's second law. C: In this case, they are represented the frequency of dolines of order 0 to 3 are represented, according to the criteria in figure 8.

Tabla IV.- Datos del análisis morfométrico de las dolinas del Macizo del Mondúver. En el cuadro de la izquierda se ha indicado (*) que la longitud media real de "orden 3" tiene un valor deficitario (debería ser próximo a 950 m). En el cuadro de la derecha, el * indica que solo se incluyen dolinas de cierta entidad y tamaño superior a 1.000 m² (no se contabilizan las cerca de 150 menores).

Table IV.- Data from the morphometric analysis of the dolines in the Mondúver Massif. The table on the left indicates (*) that the actual average length of "order 3" is insufficient (it should be close to 950 m). In the table on the right, the * indicates that only dolines of a certain size and larger than 1,000 m² are included (the approximately 150 smaller ones are not included).

Cauces identificados dentro de dolinas		
ORDEN	Frecuencia	Longitud Media
1	150	140 m
2	30	330 m
3	4	500*
Total:	184	(LM "teórica": 950 m)

Cauces identificados dentro de dolinas		
ORDEN	Frecuencia	Longitud Media
0	59*	3.400 m ²
1	21	36.000 m ²
2	10	140.000 m ²
3	4	750.000 m ²

cauces de orden inmediatamente superior (Tabla III), constituyen un parámetro fundamental que expresa, realmente, cuál es la ley de crecimiento y desarrollo de la red de drenaje, en este caso epigea y dendrítica.

Por otra parte, también hemos apuntado el posible y potencial interés que este tipo de análisis puede aportar, aplicado a cuencas endorreicas (tanto en poljes, por una parte, como en campos de dolinas, por otra).

Cuando en su momento, Horton (1945) desarrolló su método de análisis morfométrico con un objetivo claro de poder caracterizar y parametrizar las redes de drenaje. El resultado era poco más que una exposición de parámetros morfométricos planteados con un buen criterio geodinámico. Sin embargo, lo que entonces eran simples datos, muy interesantes y útiles, eso sí, para poder comparar diferentes cuencas en diferentes escenarios geológico y ámbitos geográficos y climáticos, hoy puede ser un interesante potencial para una posible modelización y generación matemática de redes, tanto epigeas como subterráneas (especialmente con objetivo espeleológico).

En el marco de estos planteamientos, la concepción fractal de las redes de drenaje, ya fue puesta de manifiesto por el mismo pionero de la geometría fractal. Así, Benoît Mandelbrot (1997) ya afirmaba que "los ríos y las cuencas fluviales forman árboles conjugados que llenan el plano". Recordemos que el concepto de fractal se refiere a dimensiones que no son completas: una simple línea tendría dimensión L¹, un plano dimensión L² y un volumen dimensión

L³, sin embargo, muchos objetos naturales (también diseños artificiales) pueden tener dimensiones que no son enteras (o completas), como es el caso aludido, de las redes de cauces, cuya dimensión fractal (líneas que rellenan parcialmente un plano) suele ser fraccionaria y estar comprendida entre más de 1'00 y menos de 2'00.

El desarrollo matemático que a partir de ciertos parámetros (como las razones de bifurcación) sea capaz de reproducir una red de drenaje es hoy posible con formulaciones de geometría fractal y con la ayuda y uso de la tecnología digital. La bibliografía al respecto empieza a ser muy prometedora para el desarrollo de estas técnicas y procedimientos (véase una aproximación en Pardo-Igúzquiza *et al.*, 2014).

Lo que hemos planteado en este artículo es la utilidad potencial de los parámetros obtenidos en las redes de cauces, tanto de drenaje externo como endorreico. Sin embargo, queremos añadir, todavía, una reflexión final: sabemos que podemos obtener una ley de "crecimiento reticular" o de desarrollo de cauces, o de cuevas, pero ¿cuál sería la propagación de ese desarrollo?, ¿qué otros factores podrían intervenir?...

Creemos que, además de estos parámetros controladores del desarrollo de redes de cauces (incluso cauces subterráneos o cuevas), sería necesario introducir en la "gran ecuación general" otros dos factores o grupos de variables: por una parte, el control estructural, y por otra, el potencial hidrológico e hidráulico.

El segundo grupo de variables puede ser obtenido de los estudios hidrogeológicos, contemplando gradientes subterráneos, transmisividad, porosidad eficaz, etc. En cuanto al primero, el método de Eraso (Eraso y Domínguez, 2000), de predicción de las direcciones preferentes de drenaje en el karst y otros medios anisótropos es, sin duda, la clave para predecir (o entender) las prioridades direccionales del desarrollo de las redes subterráneas (y también las epigeas, por supuesto).

REFERENCIAS

- Álvarez Varela, E., & Fagundo Castillo, R. (1995). SIMUCIN: sistema para el estudio cinético y la modelación de las reacciones de disolución de los minerales. En: Fagundo, J. R., Bosch, A. P., & Rubio, J. R. (Eds.). (1995). *El karst y los acuíferos kársticos: ejemplos y métodos de estudio*, 209-213. Universidad de Granada.
- Bögli, A. (1960). Les phases de dissolution du calcaire et leur importance pour les problèmes karstiques. *Rassegna Speleologica Italiana*, 12-4, 167-180.
- Eraso, A., & Domínguez C. (2000). Método de predicción de las direcciones principales de drenaje subterráneo en macizos anisotrópicos "Método Eraso". *Bol. de la Soc. Española de Espeleología y Ciencias del Karst*, 1, 4-10.
- Garay P. (1983). Tipología del lapiaz en un karst mediterráneo: el Macizo del Mondúver (La Safor, Valencia). *Lapiaz*, 11, 47-57.
- Garay P. (1990). Evolución geomorfológica de un karst mediterráneo. El Macizo del Mondúver. *Cuadernos Valencianos de Karstología*, 1, 171 pp. GEVyP. Diputació de València.
- Grupo Espeleológico Comando (1985). Avenc de la Donzella (barx). *Lapiaz*, 14, 31-33.
- Horton, R. (1945). Erosional Development of Streams and Their Drainage Basins; Hydrophysical Approach to Quantitative Morphology. *Geological Society of America Bulletin*, 56, 275-370.
- Mandelbrot, B. (1997). *La geometría fractal de la naturaleza*. 662 pp. Ed. Tusquets.
- Moral, F., Cruz-Sanjulian, J.J., & Olías M. (2008). Geochemical evolution of groundwater in the carbonate aquifers of Sierra de Segura (Betic Cordillera, southern Spain). *Journal of Hydrology*, 360 (1-4), 281-296.
- Pardo-Igúzquiza, E., Durán, J.J., Luque-Espinar, J.A., & Martos-Rosillo, S. (2014). Análisis del relieve kárstico mediante el modelo digital de elevaciones. Aplicaciones a la Sierra de las Nieves (provincia de Málaga). *Boletín Geológico y Minero*, 125 (3), 381-389.
- Strahler, A. (1979). *Geografía Física*. 4ª edición española. 767 pp. Ed. Omega S.A. Barcelona.
- Wigley T.M.L. (1973). The incongruent solution of dolomite. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 37, 1397-1402.
- Zogovic D. (1967). Sur le rapport de la solubilité des calcaires et des dolomies. *AIHS Unesco Act. Colloq. Dubronik*, 615-623.